

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЕНИ БЫКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ШВИЦКОГО СКОТА ДО И ПОСЛЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

¹Базаров Мурат, ²Умурзаков Иззатилло, ³Сотволдиев Карим, ⁴Тожибаева
Мохларойим Хайрулло кизи

¹Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, Доктор ветеринарных наук, доцент

^{2,3}Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, Ассистент

⁴Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, Студенка 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10938056>

Annotatsiya. Maqolada yil fasllarining erkak hayvonlar urug'i sifatiga ta'sirini o'rganish natijalari jamlangan. Umuman olganda, olingan natijalar atrof-muhit haroratining xarakterli ko'tarilishi bilan fasllar urug'larni sotib olish uchun noqulay davr deb hisoblashga asos beradi.

Kalit so'zlar: Ta'sirlar, yil fasllari, urug'ning sifati, ota-onalar, atrof-muhit harorati, faollik.

Abstract. The article summarizes the results of the study of the influence of the seasons of the year on the quality of seeds of male animals. In general, the results obtained give reason to consider the seasons as an unfavorable period for the purchase of seeds with a characteristic increase in ambient temperature.

Keywords: Influences, seasons of the year, quality of semen, sires, ambient temperature, activity.

Аннотация. В статье обобщены результаты исследования влияния времен года на качество спермы самцов животных. В целом, полученные результаты дают основание полагать, что сезоны года с характерным повышением температуры окружающей среды являются неблагоприятным периодом для заготовки семени.

Ключевые слова: Влияния, сезона года, качество семени, быков-производителей, температуры окружающей среды, активности.

Введение: Воспроизводительная способность быков находится во взаимосвязи не только с их породными и индивидуальными особенностями, возрастом, но и в большей степени с сезоном года. Влияние сезона года на объем, и качество семени следует рассматривать как одновременное воздействие температуры окружающей среды, влажности воздуха, качества кормов и продолжительности светового дня.

Показано, что колебания устойчивости спермы к замораживанию зависит от климатических условий, в которых обитает данный вид или порода. Как правило, в южных районах наблюдается снижение устойчивости к замораживанию спермы быков, баранов в летний период года. Особенно неблагоприятно сказывается на показателях качества спермы перегрев животных – тепловой стресс. Ухудшение качества спермы после теплового стресса обнаруживается в течение 4-5 недель после перегрева (B. Stone, 1982).

В условиях Северо-Запада большинство авторов отмечают снижение устойчивости спермы животных всех видов к охлаждению в весенний период.

Воспроизводительные функции молочного скота в условиях жаркого и сухого климата Туркмении, отмечает, что ухудшение воспроизводительной функции у быков-производителей в жаркое время года связано со снижением активности половых рефлексов и нарушениями сперматогенеза, а вакуолизацией клеток сертоли, обилием запусивших

участков извитых канальцев и торможением формирования сперматозоидов. В связи с этим автор рекомендует проводить накапливание спермы ценных или проверяемых по качеству потомства быков-производителей и осуществлять это преимущественно в холодный период года (с ноября по март).

Методы и результаты исследование:

Семя для замораживания брали по вторникам – два раза в день, с интервалом между садками 5-10 минут.

Свежеполученное семя подвергалось органолептической и микроскопической оценкам по общепринятым методикам.

При органолептической оценке учитывали объем, цвет и запах семени, а при микроскопической – подвижность, густоту и концентрацию спермиев.

Пригодным для замораживания считалось семя со специфическим запахом, белого цвета без каких-либо примесей гноя и крови.

Подвижность определялась по десятибалльной системе, при которой каждый балл соответствует 10% спермиев с прямолинейным поступательным движением.

Концентрация определялась в миллиардах сперматозоидов в 1 мл³: сперма считалась густой, если в 1 мл³ имеется более 1 млрд. сперматозоидов, среднее от 0,2 до 1,0 и редкое меньше 0,2.

Семя, после определения его пригодности для замораживания, разбавлялось в зависимости от его концентрации в соотношении 1:2 в синтетической среде следующего состава: вода дистиллированная – 100 мл, лактоза ЧДА – 11,5 г, глицерин, бидистиллированная вода, ГОСТ-6824-54 – 5 мл, желток свежего куриного яйца – 20 мл, спермосан – 1 флакон.

Среду для замораживания семени быка готовили непосредственно перед ее применением в соответствии с «Инструкцией по организации и технологии работы станций по искусственному осеменению с/х животных, (1968)». Среда перед разбавлением семени подогревалась до 37⁰С.

Замораживание семени проводили в следующей последовательности:

1. Подготовленную (очищенную, стерилизованную) фторопластовую пластинку опускали на 4-5 минут (до прекращения кипения) в жидкий азот;
2. Поднимали пластину из жидкого азота до верхнего края сосуда;
3. Быстро заливали шприцом разбавленные семена из расчета 2 капли (висячие) на каждую лунку для получения гранул объемом по 0.1 – 0.2 мл;
4. После затвердевания последних капель пластину, лунки которой полностью заливались семенем, опускали ближе к жидкому азоту на расстоянии 5-10 см. от его поверхности и выдерживали 2-3 минуты в парах жидкого азота;
5. Погружали пластину непосредственно в жидкий азот и выдерживали 4 минуты, пока не прекращалось кипение;
6. Поднимали пластину из жидкого азота до верхнего края сосуда и, удерживая ее в парах жидкого азота стерильной пластмассовой Шумовкой, собирали образовавшейся гранулы в капроновый сачок. Поднимали сачок, и собранные гранулы пересыпали через медную воронку в отведенную для данного семени канистру, которую быстро переносили в сосуд Дьюара, заполненного жидким азотом и оставляли на длительное хранение.

Результаты проведенного нами исследования по изучению влияния сезона года на качество семени быков-производителей приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Сравнительная оценка качества семени быков-производителей черно-пестрой породы по сезонам года

Показатели семени	Сезона года			
	зима	весна	лето	осень
Число исследований	25	126	70	122
Объем, см ³	3,82 ± 0,84	3,82 ± 0,34	2,80 ± 0,56	3,40 ± 0,28
Активность, баллах	7,23 ± 0,00	7,36 ± 0,07	7,16 ± 0,07	6,87 ± 0,09
Концентрация, млрд/мл	1,35	1,18	1,06	1,31

Таблица 2

Сравнительная оценка качества семени быков-производителей швицкого скота по сезонам года

Показатели семени	Сезона года			
	зима	весна	лето	осень
Число исследований	25	22	28	25
Объем, см ³	3,00 ± 0,58	2,93 ± 0,67	2,92 ± 0,60	3,15 ± 0,75
Активность, баллах	8,45 ± 0,13	7,66 ± 0,14	7,24 ± 0,96	8,20 ± 0,53
Концентрация, млрд/мл	1,30	1,20	1,00	1,35

Как вытекает из данных таблицы 1 и 2, наибольший объем эякулята у сравниваемых быков-производителей наблюдался в осенние и зимние периоды года. При этом преимущество оказалось у быков черно – пестрой породы. Лучшей активностью семени отличались быки – производители

Швицкого скота. Так, например, это превосходство, по сравнению с быками черно-пестрой породы составляло в зимний период года 16,87 %, весенний – 4,08 %, летний – 1,12 % и осенний – 19,36 %. Что касается концентрации семени, то наибольшее их показатели выявлены в осенний и зимний периоды года. При этом их уровень был незначительно выше у быков-производителей черно-пестрой породы.

Следует отметить, что устойчивость семени к холодовому стрессу при его замораживании у быков разных пород имеет свои особенности, в зависимости от сезона года. Данные, касающиеся изучения этого вопроса, приведены нами в таблице 3.

Таблица 3

Показатели активности замороженного семени быков разных пород в зависимости от сезона заготовки (в баллах)

Сезон года	Порода и породность			
	Швицкая		Черно-пестрая	
	п	М ± m	п	М ± m
Зима	25	5,50 ± 0,15	15	5,00 ± 0,20
Весна	15	5,50 ± 0,12	20	4,80 ± 0,35
Лето	15	4,80 ± 0,30	15	4,20 ± 0,10
Осень	35	5,60 ± 0,25	15	5,20 ± 0,45

Как видно из данных таблицы 3, наиболее благоприятным периодом взятия семени, когда оно имеет лучшие показатели устойчивости при замораживании являются осенний и зимний сезоны года. В жаркое время года (июль – август) наблюдалось снижение устойчивости при замораживании а в сентябре – ноябре вновь наблюдается повышение качества семени. Снижение подвижности семени швицких быков составляло по отношению к осени: зимой – 1,81, весной – 1,81, летом – 16,67 %; а черно-пестрой соответственно – 4,00, 8,33 и 23,81 %.

Относительно наибольшее снижение активности семени быков-производителей швицкого скота наблюдалось зимой и летом, а черно-пестрого – весной и летом.

Снижение «кроиустойчивость» семени быков в весенний и летний периоды года является следствием действия жары (днем под навесом

38⁰С, ночью – 27-29⁰С) на организм животного, в целом. Непосредственное действие жары выразалось и в нарушении ряда физиологических функций организма быков (учащенное дыхание, потеря аппетита, торможение половых рефлексов). А известно, что температура семенников у быка обычно на 5-6⁰С ниже температуры тела. В этой связи установлено, что при температурах выше 30⁰С способность организма быков сохранять указанную разницу между температурой тела и семенников резко снижается, а ее исчезновение полностью прерывает процесс сперматогенеза.

В диаграммах 1, 2 более отчетливо видна динамика изменения активности свежеполученного и замороженного семени сравниваемых быков-производителей по сезонам года.

Диаграмма 1. Подвижность семени черно-пестрых быков до и после его замораживания по сезонам года

Диаграмма 2. Подвижность семени швицких быков до - и после его замораживания по сезонам года

Вывод: В целом, полученные результаты дают основание полагать, что сезоны года с характерным повышением температуры окружающей среды являются неблагоприятным периодом для заготовки семени.

REFERENCES

1. И.А.Собиров, М.А.Базаров. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7883459>
2. И.А.Собиров, М.А.Базаров, А.Х. Холматов. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7883457>
3. О.Ш. Матякубо, М.А.Базаров, И.А.Собиров, И.Я. Эшматов. ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЕ БЫЧКОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА. SaMVMi. Konfrensiya. 12-13.05.2023
4. O.Sh. Matyakubov, M.A.Bazarov, I.A. Sobirov, M.M. Tojiboyev, I.Y. Eshmatov. Golshteyn zotidagi qoni bilan qora- ola zotli buqalarning jismoniy xususiyatlari. SCIENCE AND EDUCATION IN ACRICULTURE <http://seagcandqxai.tilda.ws> 1-ТОМ 1-SON AQXI. Jurnal. 20.05.2023
5. Djumanov S., Umirzakov I. ПРИЧИНЫ, ПАТОГЕНЕЗА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СКРЕТЫЙ МАСТИТА У ДООЕНИЕ КОРОВ //Вестник ветеринарии и животноводства (ssuv. uz). – 2023. – Т. 3. – №. 3.